

GOVERNANÇA CLIMÁTICA E OS LIMITES DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: UM OLHAR PARA AS COPS REALIZADAS ENTRE 2015 E 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18303600

Bárbara Oliveira Resende¹

¹Relações Internacionais – Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)
oliveirabarbara514@gmail.com

Leticia Maria Mendes Carneiro²

²Relações Internacionais – Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)
leticiamariamendescarneiro@gmail.com

Felipe Gouvêa Pena³

³Relações Internacionais – Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)
felipe.pena@ulife.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3335171168447854>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

RESUMO: As mudanças climáticas, intensificadas pelas atividades humanas desde o século XIX, impulsionaram a criação da UNFCCC e das Conferências das Partes (COPs), que buscam soluções globais para mitigação, adaptação e financiamento climático. Esses encontros reúnem importantes atores de todo o planeta, como governos, cientistas, sociedade civil e setor privado, resultando em acordos relevantes, como o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. Nesse contexto, e com base em uma análise qualitativa de dados secundários, o presente trabalho teve como objetivo mapear as expectativas, metas e resultados obtidos nas Conferências das Partes (COPs) realizadas entre os anos de 2015 e 2025, bem como analisar suas relações com o ESG. Os resultados indicam que, embora as COPs tenham trazido avanços significativos, esses progressos ainda ocorrem em ritmo inferior ao esperado diante da emergência climática. Abre-se, portanto, uma agenda de pesquisas e discussões sobre o tema, ressaltando as responsabilidades de todos os agentes envolvidos.

Palavras-chave: COPs; Cooperação Internacional; ESG; Governança Climática.

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas são transformações que ocorrem no meio ambiente ao longo do tempo e que, sejam naturais ou antrópicas, trazem alterações significativas nos padrões de temperatura e clima do planeta. De acordo com as Nações Unidas (2025), o ciclo solar é uma das principais causas naturais desse fenômeno; no entanto, desde o século XIX, as atividades humanas vêm contribuindo fortemente para o aumento da velocidade e da intensidade dessas mudanças, principalmente devido ao uso de combustíveis fósseis.

A queima de combustíveis fósseis acarreta uma grande produção de gases tóxicos, como

o dióxido de carbono e o metano, que se acumulam na atmosfera e, assim, intensificam os impactos do efeito estufa. Além disso, o desmatamento, a utilização de aterros sanitários, a atividade industrial, o transporte, a agricultura e várias outras atividades humanas também são grandes fontes de emissão desses gases (ONU, 2025).

Nesse contexto, devido à preocupação gerada pelas questões ambientais, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, em inglês) foi aberta para assinatura na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992, conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Nesse encontro, foi criada a Conferência das Partes (COP), órgão responsável por definir e implementar as mudanças acordadas pelos 198 países signatários, com o objetivo de solucionar os problemas ambientais (COP30, 2025).

Conforme destacado no portal oficial da COP30 (COP30, 2025), as COPs são eventos anuais que reúnem diplomatas, cientistas, sociedade civil e empresas privadas em busca de soluções para os problemas atuais e para a prevenção de futuros danos. O evento estrutura-se nos pilares da mitigação, adaptação, financiamento, tecnologia e capacitação; entretanto, atualmente, temas como gênero, povos indígenas, oceanos, agricultura, entre outros, também têm sido amplamente debatidos. Durante esses encontros, foram assinados tratados importantes para as relações internacionais, como o Protocolo de Kyoto, em 1997, e o Acordo de Paris, em 2015. Esses eventos são essenciais para engajar os países desenvolvidos na preservação ambiental e no financiamento de medidas climáticas em países menos favorecidos.

Um tema que vem sendo amplamente discutido nas últimas reuniões da COP é o ESG, sigla em inglês para *Environmental, Social and Governance* (Ambiental, Social e Governança). As práticas ESG consistem em critérios adotados por empresas para evidenciar seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a responsabilidade social (SEBRAE, 2023). O tema possui estreita relação com a COP, uma vez que as práticas sustentáveis caminham lado a lado com o desenvolvimento das empresas. A adoção de práticas ESG tem ganhado relevância nas decisões de investimento e nas estratégias corporativas. Ao incorporar esses princípios, as empresas evidenciam seu compromisso com a sustentabilidade, a responsabilidade social e a governança ética. Além disso, empresas que possuem o ESG como parte de seus princípios tendem a atrair uma percepção positiva da reputação da marca, bem como a reduzir riscos e ampliar o acesso a novos mercados e oportunidades de negócios. Sendo assim, pode-se dizer que a COP define metas globais para a ação climática, enquanto o ESG orienta as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis e responsáveis, em alinhamento com esses objetivos (SEBRAE, 2023).

A escolha do tema justifica-se pela importância que as mudanças climáticas assumem no contexto dos maiores desafios do século XXI, impactando a economia, a geopolítica, a segurança alimentar e a estabilidade social (IPCC, 2021). As COPs, que reúnem representantes de diversos países, são idealizadas como o principal palco para o debate da governança internacional das questões climáticas, mas também revelam contradições e limitações quanto à sua eficácia (BODANSKY, 2016). Estudar suas conclusões é fundamental para compreender os impasses da colaboração entre os países e os caminhos adotados para responder às mudanças climáticas.

No entanto, sob uma perspectiva acadêmica, o estudo também é relevante para analisar dois aspectos interdependentes: o papel dos Estados e das instituições internacionais na construção de normas, tratados e mecanismos de financiamento climático; e a forma como os conselhos e organismos atuam com base nesses acordos, que, conseqüentemente, passam a gerar pressão social, assim como pressões regulatórias por meio de instituições públicas. Essa relação evidencia que a agenda climática não é mais apenas uma questão diplomática, mas também afeta o mercado global, os investimentos e a reputação das empresas. A temperatura média da Terra já aumentou aproximadamente 1,1 °C desde o fim do século XIX, e a última década (2011–2020) foi a mais quente já registrada (ONU, 2025). Dessa forma, a emergência climática vem intensificando debates e preocupações em diversas áreas, sejam elas relacionadas aos governos, ao setor privado ou à sociedade civil.

Muitos acreditam que o aumento da temperatura é o maior problema causado pelas mudanças climáticas; contudo, esse fenômeno representa apenas o início de uma cadeia de impactos. O planeta Terra comporta-se como um sistema integrado, no qual tudo é interligado; assim, alterações no clima podem influenciar diretamente o agravamento de secas, a escassez de água, os incêndios florestais, o aumento do nível e da temperatura dos oceanos, a intensificação de enchentes, o declínio da biodiversidade, entre outros efeitos (Nações Unidas, 2025).

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo mapear as expectativas, metas e resultados obtidos nas Conferências das Partes (COPs) realizadas entre os anos de 2015 e 2025, bem como analisar suas relações com o ESG. Busca-se compreender como o desenvolvimento sustentável vem sendo abordado pelas lideranças globais e de que forma essas práticas influenciam o setor empresarial, evidenciando a interdependência entre políticas públicas e ações corporativas.

2. REVISÃO DE LITERATURA

As mudanças climáticas constituem um dos maiores desafios globais da atualidade, impactando os setores ambiental, econômico e social. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2021), existe um consenso científico de que o aquecimento global é impulsionado sobretudo pelas atividades humanas, especialmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento, que intensificam a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases, como o dióxido de carbono (CO₂) e o metano (CH₄), criam uma barreira térmica que retém o calor do sol, provocando o aumento da temperatura média global.

De acordo com a ONU, a temperatura média da superfície terrestre está 1,42 °C mais alta do que no período pré-industrial (1850–1900), e a última década (2015–2024) foi a mais quente já registrada na história (ONU, 2025). Esse aumento tem provocado eventos extremos, como secas severas, enchentes, incêndios florestais, elevação do nível do mar, escassez de água, entre outros impactos. As mudanças climáticas podem afetar a saúde da população, a capacidade de produção de alimentos, a segurança e o trabalho, além de gerar desigualdades sociais e econômicas. Algumas populações são mais vulneráveis a esses impactos, como aquelas que vivem em pequenas nações insulares e em países em desenvolvimento.

Para Oreskes e Conway (2014), a questão climática é também uma disputa política e moral, pois envolve responsabilidade histórica, poder econômico e credibilidade científica. Desde a Revolução Industrial, a maior parte das emissões de gases de efeito estufa foi gerada por países industrializados, os quais construíram sua riqueza com base em uma produção intensiva em carbono, criando uma dívida ambiental em relação aos países em desenvolvimento. Essa desigualdade é reconhecida na própria Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), segundo a qual todos os países devem agir contra as mudanças climáticas, porém de forma proporcional à sua contribuição histórica. Dessa forma, a discussão sobre responsabilidade histórica evidencia que a crise climática também é uma questão de justiça ambiental e social.

Outro aspecto relevante é o poder econômico, que determina a capacidade de implementar políticas de mitigação e adaptação. Países e empresas com maior poder econômico conseguem investir em tecnologias sustentáveis, enquanto países mais pobres enfrentam dificuldades até mesmo para financiar medidas básicas de adaptação. Além disso, o poder econômico também influencia as negociações internacionais, uma vez que os interesses de grandes potências frequentemente moldam o ritmo e a profundidade dos compromissos

climáticos. Soma-se a isso a credibilidade científica, que se refere à confiança pública e política nas instituições de pesquisa e nos relatórios científicos, especialmente os produzidos pelo IPCC. Nesse contexto, o enfrentamento das mudanças climáticas não se limita à esfera ambiental, mas exige uma governança internacional ampla, capaz de promover a cooperação entre os países.

Sabe-se que a governança climática internacional surgiu a partir da necessidade de colaboração coletiva diante de um problema global. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), criada em 1992 durante a Rio-92, tornou-se a base institucional da agenda climática. O principal órgão da Convenção é a Conferência das Partes (COP), que funciona como um fórum de negociações, reunindo anualmente representantes de governos e organizações internacionais para debater estratégias e estabelecer metas voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas (UNFCCC, 2025).

O primeiro grande acordo climático foi o Protocolo de Kyoto (1997), que estabeleceu metas de redução de emissões para países desenvolvidos. Entretanto, sua eficácia foi limitada pela ausência de grandes emissores, como os Estados Unidos e a China. Em 2015, a COP21, realizada em Paris, resultou na criação do Acordo de Paris, considerado um marco na diplomacia ambiental. O tratado estabeleceu o objetivo de manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 °C, com esforços para limitá-lo a 1,5 °C (UNFCCC, 2015).

Desde o Acordo de Paris, as conferências passaram a concentrar seus esforços na operacionalização e no monitoramento das metas nacionais de redução de emissões, conhecidas como Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). Como observa Bodansky (2016), o sistema de governança climática reflete a interdependência entre os Estados, além de contar com a influência de atores não estatais, como organizações não governamentais, empresas e organismos multilaterais. Ao mesmo tempo, o autor destaca que a UNFCCC funciona predominantemente por meio da cooperação voluntária e depende do consenso entre os países, o que torna o processo decisório mais lento e marcado por conflitos de interesse.

Na perspectiva de Delgado (2023), com base em Keohane e Martin, as instituições internacionais são essenciais para reduzir incertezas, organizar expectativas e facilitar a cooperação entre os Estados. Segundo a autora, instituições como a UNFCCC e as COPs criam ambientes estáveis, promovem transparência e tornam a cooperação mais previsível, mesmo diante de interesses divergentes. Essa abordagem demonstra que, embora o processo decisório climático seja complexo e dependente do consenso, a existência dessas instituições é fundamental para a continuidade do diálogo internacional.

Assim, as COPs configuram-se como espaços dinâmicos de negociação e diálogo

ambiental, nos quais países e diferentes atores buscam conciliar interesses e encontrar caminhos viáveis para uma governança climática mais sustentável.

Nesse contexto, o conceito de ESG (Environmental, Social and Governance) surgiu como uma resposta do setor empresarial às crescentes demandas por sustentabilidade e transparência. Criado em 2004 a partir do relatório “*Who Cares Wins*”, do Pacto Global da ONU, o ESG estabelece critérios que orientam práticas corporativas alinhadas ao desenvolvimento sustentável. De acordo com o SEBRAE (2023), adotar os princípios do ESG significa incorporar às decisões empresariais preocupações ambientais, sociais e éticas, transformando a sustentabilidade em uma vantagem competitiva.

Nos últimos anos, o ESG tornou-se uma pauta recorrente nas discussões internacionais, especialmente nas COPs, que incentivam o envolvimento do setor privado no combate às mudanças climáticas. Empresas que adotam esses princípios tendem a reduzir riscos regulatórios, fortalecer sua imagem institucional e atrair investidores comprometidos com a sustentabilidade (GREENFARM CO₂ FREE, 2025). Além disso, os relatórios ESG permitem compreender o impacto ambiental e social das organizações, contribuindo para a transparência e o fortalecimento de sua credibilidade no mercado.

Trata-se de um esforço que envolve governos, empresas e a sociedade civil na busca por um desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a relação entre COPs e ESG consolida-se como um dos eixos centrais da nova economia verde, na qual a sustentabilidade se torna um alicerce estratégico para o futuro do planeta.

Dessa forma, as decisões tomadas nas COPs exercem influência direta sobre as estratégias empresariais e o mercado global. O estabelecimento de metas de descarbonização, incentivos à transição energética e mecanismos de compensação de emissões impactam os investimentos e a reputação corporativa, favorecendo a competitividade das empresas em mercados de baixo carbono. De forma semelhante às discussões internacionais sobre ESG, as empresas assumem um papel estratégico ao incorporar compromissos ambientais e sociais, contribuindo para o fortalecimento da transparência e da responsabilidade corporativa. Essa lógica está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela ONU (Nações Unidas, 2025).

Trata-se, portanto, de um esforço conjunto que envolve governos, empresas e a sociedade civil em busca de um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Assim, a articulação entre COPs e ESG consolida-se como um dos pilares fundamentais da economia verde contemporânea, na qual a sustentabilidade assume papel central na construção do futuro

do planeta.

3. METODOLOGIA

O presente estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e exploratória. A abordagem qualitativa privilegia a interpretação e a compreensão dos fenômenos, em vez da quantificação dos dados, por meio da análise de documentos, relatórios e fontes teóricas relacionadas ao tema. Dessa forma, este trabalho buscou compreender, de maneira crítica, o papel das Conferências das Partes (COPs) na última década, bem como suas relações com as práticas ESG (*Environmental, Social and Governance*) e com o desenvolvimento sustentável.

A pesquisa foi realizada a partir da análise de documentos oficiais das COPs, como publicações da Organização das Nações Unidas (ONU e UNFCCC), relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), além de conteúdos disponíveis em sites de outros órgãos governamentais. Também foram utilizadas informações provenientes de publicações de instituições privadas, como o SEBRAE e a Green Farm CO₂ Free, que abordam a aplicação de práticas ESG.

A análise documental baseou-se na leitura de textos oficiais das conferências climáticas, especialmente do Acordo de Paris (2015), bem como das decisões tomadas nas COPs subsequentes, entre os anos de 2016 e 2025. Com isso, foi possível identificar metas, compromissos e mecanismos adotados para o cumprimento do acordo pelos países signatários. Para tanto, os dados foram coletados entre os meses de agosto e novembro de 2025, sendo selecionados com base em sua relevância, credibilidade e atualidade, de modo a garantir consistência e fidedignidade às análises realizadas.

Em síntese, a análise dos dados foi conduzida de forma qualitativa e interpretativa, visando à compreensão do conteúdo e à articulação das informações apresentadas. Os dados foram organizados de maneira cronológica, possibilitando o acompanhamento dos avanços e desafios observados ao longo dos anos. O recorte temporal compreende os anos de 2015 a 2025, período marcado pela assinatura do Acordo de Paris, em 2015, estendendo-se até a COP 30, realizada em Belém, no Brasil. O recorte geográfico é de caráter global, abrangendo os países sediadores das COPs estudadas. Os dados foram coletados até o dia 20 de novembro de 2025.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 COP21

Em 2015, foi assinado um dos tratados mais importantes da agenda internacional de

sustentabilidade: o Acordo de Paris. A COP21 foi marcada por grandes expectativas e resultou na formulação de um dos compromissos mais relevantes das relações internacionais contemporâneas. O Acordo de Paris é um tratado internacional juridicamente vinculativo sobre mudanças climáticas que foi assinado por 195 Partes em 12 de dezembro de 2015, entrando em vigor em 4 de novembro de 2016 (UNFCCC, 2025). O principal objetivo do Acordo é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 °C acima dos níveis pré-industriais, além de promover esforços para limitá-lo a 1,5 °C até o final do século. Esses limites foram definidos com base nos estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, que indicam que, ao se ultrapassar o patamar de 1,5 °C, diversos impactos ambientais severos tendem a se intensificar, como secas, enchentes e ondas de calor, conforme destaca a UNFCCC (2025).

Para que esse limite seja respeitado, foi acordado que as emissões de gases de efeito estufa deveriam ser reduzidas em 43% até o ano de 2030. O Acordo baseia-se em um ciclo quinquenal, no qual, a cada conferência, as medidas climáticas devem tornar-se progressivamente mais ambiciosas (UNFCCC, 2025). Desde 2020, os planos nacionais de ação climática, denominados Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), passaram a ser apresentados pelos países participantes, evidenciando as medidas adotadas para a redução das emissões de gases poluentes e para o enfrentamento das mudanças climáticas. Além disso, alguns países também desenvolvem as LT-LEDS, que, diferentemente das NDCs, são estratégias não obrigatórias voltadas ao desenvolvimento de longo prazo com baixas emissões de gases de efeito estufa, tendo como objetivo conciliar crescimento econômico e desenvolvimento sustentável.

O Acordo de Paris prevê apoio financeiro, técnico e em capacitação aos países interessados. As nações com economias mais robustas devem contribuir com o financiamento de países mais vulneráveis, reconhecendo que esses investimentos são fundamentais para a mitigação das emissões de poluentes. Além disso, busca-se o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, bem como a capacitação de pessoas em temas relacionados ao meio ambiente, especialmente em países em desenvolvimento (UNFCCC, 2025).

4.2 COP22

Nos anos seguintes, as COPs passaram a se concentrar na implementação do Acordo de Paris. A COP22, realizada em Marrakech, no Marrocos, em 2016, buscou definir os primeiros passos práticos para essa implementação, com foco no financiamento climático e nas medidas

de adaptação adotadas pelos países. O evento não recebeu tanta atenção quanto o do ano anterior, devido à escassez de novidades e a acontecimentos externos, como as eleições nos Estados Unidos; ainda assim, o compromisso com as metas do Acordo de Paris foi reiterado.

Conforme destacado pelo CEBDS (2016), os setores empresariais e financeiros tiveram presença relevante na conferência, com destaque para discussões relacionadas ao desenvolvimento e ao financiamento de mecanismos inovadores capazes de viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

No caso do Brasil, durante a COP22, o país apresentou exemplos concretos de como o setor empresarial tinha contribuído para a redução de emissões e o avanço da sustentabilidade. Entre os casos destacados, esteve o uso de resíduos de alumínio na produção de cimento, o que reduziu a demanda energética do processo, além da substituição da gasolina por etanol, resultando na geração de milhares de toneladas de créditos de carbono. Também foi mencionado o investimento em inovação e tecnologia voltadas à produção de materiais mais sustentáveis, como o polietileno verde. As discussões na conferência reforçaram a necessidade de intensificar ações e transformar as iniciativas sustentáveis em resultados concretos para o futuro (COP23 CEBDS, 2016).

4.3 COP23

Esperava-se que a COP23, realizada em Bonn, na Alemanha, em 2017, tratasse de assuntos técnicos relacionados ao Acordo de Paris, cuja plena implementação estava prevista para 2020. No entanto, foi a primeira vez que os Estados Unidos, então liderados por Donald Trump, anunciaram sua intenção de deixar o tratado.

O país apresentou duas delegações distintas durante as reuniões: a oficial, que, apesar da decisão comunicada pelo presidente, manteve uma postura discreta e a continuidade técnica nas negociações; e, paralelamente, a delegação denominada “*We Are Still In*”, composta por líderes subnacionais, como Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, e Jerry Brown, então governador da Califórnia, que buscou demonstrar que grande parte da sociedade e da economia estadunidense ainda apoiava a agenda climática global. Esse contraste entre as duas delegações simbolizou a divisão interna do país em relação às políticas ambientais e ao compromisso com a ação climática (WWF-Brasil, 2017).

A ação climática pré-2020 foi amplamente discutida, quando países em desenvolvimento questionaram e exigiram que os Estados desenvolvidos cumprissem os compromissos financeiros e de redução de emissões assumidos antes do Acordo de Paris. Ao

final, foi acordado um acompanhamento mais rigoroso desses esforços, com revisões nas COPs subsequentes.

Embora a COP tenha sido realizada na Alemanha, a conferência foi presidida por um pequeno Estado insular em desenvolvimento, com Fiji assumindo a liderança. Apesar dos questionamentos iniciais sobre a atuação de Fiji como presidente da Conferência, o país alcançou avanços relevantes, como a aprovação do Plano de Ação de Gênero, que fortalece a participação das mulheres na ação climática, e da Plataforma das Comunidades Locais e dos Povos Indígenas, que promove o intercâmbio de experiências e boas práticas em mitigação e adaptação. Fiji também lançou a Parceria Ocean Pathway, destinada a integrar de forma mais efetiva os oceanos às discussões da UNFCCC (WWF-Brasil, 2017).

As negociações realizadas na COP23 tiveram como objetivo a criação do “Livro de Regras” do Acordo de Paris, destinado a estabelecer normas e procedimentos técnicos mais detalhados para a implementação dos compromissos assumidos. As discussões sobre transparência nesse Livro de Regras definiram como seria monitorado o cumprimento dos objetivos, com base no “quadro de transparência reforçada” previsto pelo próprio acordo. O Fundo de Adaptação foi confirmado como parte do Acordo de Paris e recebeu novos aportes financeiros, enquanto a agricultura, pela primeira vez, alcançou consenso para um plano de trabalho conjunto sobre clima e produção de alimentos.

4.4 COP24

A COP24, realizada em Katowice, na Polônia, no ano de 2018, foi marcada por avanços na regulamentação do Acordo de Paris e na definição de regras para sua aplicação, mas também evidenciou a falta de comprometimento de alguns países diante da emergência climática. Segundo o WWF (2018), embora os países tenham demonstrado disposição para revisar suas metas até 2020, ainda persistiam inconsistências no que dizia respeito ao financiamento climático e à efetividade das ações propostas.

As negociações iniciaram-se com indicações de que as nações pretendiam ampliar suas metas até 2020, com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C. Nesse contexto, durante a conferência, foi criada a “Coalizão de Grande Ambição”, formada por países como as Ilhas Marshall, a União Europeia e o Canadá, simbolizando o esforço coletivo para intensificar as ações de preservação ambiental.

No contexto brasileiro, o WWF (2018) ressaltou a urgência de uma atuação mais efetiva por parte do governo, uma vez que o Brasil, naquele momento, figurava como o sétimo maior

emissor de gases de efeito estufa do mundo, além de ser uma grande potência agrícola. O diretor-executivo, Maurício Voivodic, defendeu a adoção de metas mais ambiciosas e que essas questões fossem tratadas como prioridade nacional, considerando a relevância ambiental e econômica do país. O coordenador André Nahur acrescentou que o Brasil possuía grande potencial para liderar a transição global para uma economia de baixo carbono, por meio do aproveitamento sustentável de seus recursos naturais, gerando benefícios econômicos e sociais. Para o coordenador, o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C seria possível, mas demandaria o engajamento conjunto e contínuo de governos, empresas e da sociedade civil.

4.5 COP25

A COP25 ocorreu em Madri, em dezembro de 2019, sob a presidência do Governo do Chile e contou com o apoio logístico do Governo da Espanha. O evento foi marcado por avanços pontuais, mas também por frustração diante da falta de consenso entre os países quanto à consolidação de metas efetivas para o enfrentamento da crise climática.

O acordo resultante da conferência reafirmou a necessidade de formular políticas climáticas, bem como de promover atualizações contínuas com base nos avanços científicos. O documento também reforçou o caráter transversal da crise climática, uma vez que já afetava diversos setores, como o mercado financeiro, a economia, a energia, a agricultura e o transporte, além de abranger temas como oceanos, uso do solo e igualdade de gênero (ONU, 2019).

Houve avanços no financiamento climático, com a criação de diretrizes para o Fundo Verde do Clima e a formação da Rede de Santiago, ambos com o objetivo de prover assistência a países vulneráveis. Ainda que não tenha havido consenso sobre os mercados de carbono, os países reafirmaram seu compromisso com o multilateralismo e com a cooperação internacional, além de reconhecerem a importância de uma transição justa e inclusiva, colocando os seres humanos no centro da resposta à crise climática. Por fim, o documento final destacou a relevância dos atores não governamentais no combate às mudanças climáticas e os convidou a ampliar suas ações nesse enfrentamento (DW, 2019).

4.6 COP26

Devido à pandemia de COVID-19, a 26ª Conferência das Partes, que seria realizada em 2020, na cidade de Glasgow, na Escócia, foi adiada para o ano seguinte, sendo realizada em novembro de 2021. A conferência reafirmou a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 °C, reforçando a necessidade de reduzir as emissões de CO₂ em 45% até 2030. Dessa forma, o documento final determinou que os países apresentassem, até 2022, novos compromissos de

redução de gases poluentes, bem como o monitoramento anual das metas nacionais. Também foi reconhecida a necessidade de promover a transição dos combustíveis fósseis para fontes renováveis de energia (BBC, 2021).

A BBC (2021) destacou que, apesar dos avanços, também houve retrocessos, como a substituição da expressão “eliminação gradual do carvão” por “diminuição gradual”, especialmente em razão da pressão de países como Índia e China, o que enfraqueceu o compromisso com a transição energética. Embora 40 países tenham assinado acordos paralelos, não foram definidas metas concretas para o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, e grandes potências emissoras, como os Estados Unidos e a China, ficaram de fora de acordos para o abandono do carvão entre 2030 e 2040. Compromissos para zerar o desmatamento até 2030 e reduzir as emissões de metano também apresentaram avanços limitados, sendo insuficientes para o cumprimento das metas do Acordo de Paris.

No que diz respeito ao setor financeiro, não se definiu um acordo concreto sobre o fundo de “perdas e danos”, destinado a apoiar países vulneráveis. Além disso, os US\$ 100 bilhões prometidos pelos países desenvolvidos para o financiamento climático ainda não haviam sido integralmente cumpridos, e novos valores alternativos não foram definidos (BBC, 2021).

Apesar de alguns impasses, os resultados da COP26 dialogam com o fortalecimento da agenda ESG, que ganhou relevância durante a pandemia e se consolidou como um pilar da sustentabilidade corporativa. As discussões demonstraram que uma economia de baixo carbono e a neutralidade climática até 2050 somente serão possíveis se o setor privado, investidores e instituições financeiras atuarem de forma integrada aos órgãos governamentais. Nesse contexto, iniciativas como a “*Race to Zero*” foram impulsionadas, as quais convocam empresas e organizações a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e a divulgar seus avanços em direção ao desenvolvimento sustentável (JOTA, 2021).

O presidente do Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC), Collen Kelapile, definiu a conferência como um exemplo de “multilateralismo revigorado”, reforçando a necessidade de que os Estados atuem conjuntamente na implementação das metas propostas pelo Acordo de Paris. “Como trilhões de dólares estão sendo gastos na recuperação da COVID-19, devemos transformar esta tragédia em uma oportunidade histórica para garantir que os esforços de recuperação estejam alinhados à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e às metas do Acordo de Paris, de modo a construir um futuro melhor”, afirmou Kelapile (NAÇÕES UNIDAS, 2021).

4.7 COP27

A conferência de 2022, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, destacou-se pela criação de um fundo de perdas e danos, destinado a apoiar países em desenvolvimento severamente afetados por desastres climáticos, tema que vinha sendo debatido há cerca de três décadas (WRI Brasil, 2022). O acordo incluiu a formação de um comitê de transição para definir sua operacionalização, bem como o fortalecimento da Rede de Santiago, voltada à oferta de assistência técnica às nações mais vulneráveis.

Outro ponto de destaque foi a insatisfação dos países em desenvolvimento em relação ao financiamento climático por parte das grandes potências, uma vez que a meta de mobilizar US\$ 100 bilhões para a ação climática não havia sido alcançada (WRI Brasil, 2022). A Iniciativa Bridgetown, liderada por Barbados, que propunha uma reforma do sistema financeiro global com o objetivo de torná-lo mais justo e acessível às nações endividadas, também obteve apoio internacional. Ademais, a conferência lançou a Agenda de Adaptação de Sharm el-Sheikh, que visa aumentar a resiliência das comunidades vulneráveis até 2030, além de reafirmar a necessidade de transformar o sistema financeiro de modo a sustentar a transição para uma economia de baixo carbono, estimada entre US\$ 4 e 6 trilhões anuais (UNFCCC, 2022).

Além disso, a COP27 abordou temas como a transição energética, com apelos ao uso de energias renováveis e à redução do uso de combustíveis fósseis, bem como avanços nas soluções baseadas na natureza e em abordagens ecossistêmicas, incorporadas pela primeira vez em uma decisão principal (WRI Brasil, 2022).

Apesar dos avanços, não foi alcançado consenso sobre novas medidas para a redução das emissões globais, assim como não houve progressos significativos em relação à adaptação climática, uma vez que a duplicação do financiamento para adaptação até 2025 permaneceu sem um plano concreto. Ainda assim, a conferência marcou a fase preparatória do Balanço Global do Acordo de Paris, previsto para ser concluído durante a COP28, com o objetivo de avaliar o progresso coletivo na ação climática.

4.8 COP28

A conferência de 2023, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi marcada pelo reconhecimento de um “balanço geral”. O balanço simboliza o “começo do fim” da era dos combustíveis fósseis, buscando estabelecer as bases para uma transição rápida, justa e sustentada, por meio de cortes profundos nas emissões de gases de efeito estufa e de financiamento ampliado. O balanço convoca as partes a adotarem medidas concretas para alcançar, em escala global, a triplicação da capacidade de energia renovável, a duplicação das

melhorias na eficiência energética até 2030 e o aumento do financiamento climático. O chefe das Nações Unidas na época, António Guterres, ressaltou que era necessário mais empenho para garantir justiça climática àqueles que estão na vanguarda da crise. Segundo Guterres, diversos “países estão afundando em dívidas e correm o risco de serem submersos com o aumento do nível do mar. É o momento de aumentar o financiamento, incluindo ajustes, compensação por perdas e danos e a reestruturação do plano financeiro global” (ONU, 2023).

Além disso, na COP28, as discussões continuaram sobre o estabelecimento de uma nova meta coletiva para o financiamento climático em 2024, levando em conta as necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento. A nova meta, partindo de uma base de US\$ 100 bilhões por ano, foi estipulada como um apoio à implementação de planos climáticos nacionais, que deveriam ser apresentados até 2025 (UNFCCC, 2023). Também foi definida a oficialização e operação do Fundo de Perdas e Danos, apresentado na COP27 em 2022, bem como metas para o Objetivo Geral de Adaptação (GGA) e sua estrutura, que identifica onde o mundo precisa chegar para ser resiliente aos impactos das mudanças climáticas.

4.9 COP29

A COP29 ocorreu em Baku, no Azerbaijão, em 2024. O evento destacou-se principalmente pela criação de uma nova meta de financiamento, denominada Nova Meta Coletiva Quantificada sobre Financiamento Climático (NCQG, na sigla em inglês). Essa meta tem como objetivo triplicar o financiamento para países em desenvolvimento, passando da meta anterior de US\$ 100 bilhões por ano para US\$ 300 bilhões por ano até 2035. Além disso, visa garantir que todos os atores atuem de forma coordenada para ampliar o financiamento, proveniente de fontes públicas e privadas, alcançando US\$ 1,3 trilhão por ano até 2035 (UNFCCC, 2024).

Na COP29, também foi alcançado um acordo sobre os mercados de carbono, tema que várias COPs anteriores não conseguiram resolver. Foram definidas questões importantes para a implementação dos artigos 6.2 — que oferece orientações sobre contabilidade e elaboração de relatórios para que as Partes utilizem os resultados de mitigação internacional em suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) — e 6.4, que estabelece um novo mecanismo para negociação de créditos de carbono na UNFCCC.

Além disso, a conferência aprovou uma decisão sobre o Meta Global de Adaptação (GGA), permitindo avançar na definição da metodologia e dos indicadores que serão utilizados para avaliar o progresso em relação aos objetivos estabelecidos na COP28 (WRI Brasil, 2024).

4.10 COP30

A COP30, realizada no Brasil, na cidade de Belém, PA, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, foi marcada por polêmicas e inconsistências meses antes de sua realização, além de grandes expectativas por representar os dez anos após a assinatura do Acordo de Paris. Entre os principais pontos esperados estava a atualização das NDCs, com a apresentação de metas mais consistentes, abrangendo mitigação, adaptação, financiamento e perdas e danos. Além disso, a conferência também buscava consolidar a transição global da fase de planejamento para a implementação, especialmente no que se refere à Meta Global de Adaptação (UNU-EHS, 2025).

Segundo a matéria da UNU-EHS (2025), destacou-se a urgência de aplicar o financiamento climático, aproximando os países da meta anual de US\$ 1,3 trilhão para atender às necessidades das nações em desenvolvimento, tema debatido anualmente na última década. A COP30 também buscava consolidar o Fundo de Perdas e Danos, lançando seu primeiro edital com diretrizes para atuação integrada com outros mecanismos internacionais.

A COP30 representa um marco para o debate global sobre sustentabilidade, ao discutir a criação e a aplicação de padrões internacionais de ESG, alinhando setores e regiões a práticas mais responsáveis. O evento permitiu que micro e pequenas empresas, especialmente as paraenses, acompanhassem e adaptassem suas práticas ao mercado internacional, beneficiando-se do foco global em questões amazônicas, preservação ambiental e uso sustentável da biodiversidade (SEBRAE, 2025). Contudo, também se ressaltou a urgência de alinhar discursos sustentáveis a ações concretas, especialmente diante do crescente risco de *greenwashing* e do uso superficial de *frameworks* ESG. Muitos relatórios ainda pouco refletem transformações reais, alimentando uma “indústria da conformidade”, que prioriza aparência e comunicação em vez de impacto (FGV, 2025).

A conferência foi marcada por protestos de movimentos sociais, incluindo indígenas Munduruku e participantes da Marcha Global Saúde e Clima, que reforçaram reivindicações por políticas de preservação ambiental e direitos indígenas. Nos debates formais, houve impasses sobre o déficit das NDCs, financiamento climático, medidas unilaterais de comércio e relatórios de transparência, além do atraso na definição de indicadores da Meta Global de Adaptação, com países africanos solicitando mais tempo. Paralelamente, líderes debateram a transição energética e a redução do uso de combustíveis fósseis, liderados pelo Brasil e apoiados por alguns países (O Globo, 2025).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das Conferências das Partes (COPs) ocorridas na última década evidencia que, mesmo que cada edição apresente particularidades políticas, geográficas e sociais, alguns padrões se mantêm constantes. A reafirmação dos compromissos assinados no Acordo de Paris e as discussões relacionadas ao financiamento climático são temas abordados todos os anos. Apesar dos avanços, as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) ainda se mostram insuficientes para limitar o aquecimento global a 1,5 °C, especialmente devido à dificuldade de consenso entre os Estados.

As COPs na última década apresentaram o crescimento da presença de atores não estatais, como empresas, bancos, ONGs, povos originários e outros, que passaram a influenciar o debate diplomático e a pressionar os Estados por transparência e resultados concretos. Como consequência, o ESG tem se consolidado como um eixo articulador entre as práticas corporativas e as ações governamentais de sustentabilidade.

No que se refere aos aspectos positivos, o ESG promove maior transparência e redução dos riscos socioambientais, direcionando investimentos responsáveis, de acordo com as orientações das COPs. Contudo, a ausência de padronização entre métricas e a fragilidade dos mecanismos de verificação podem ocasionar *greenwashing*, com empresas transmitindo uma imagem de sustentabilidade sem a devida comprovação de que as ações são concretas. Assim, mesmo sendo impulsionado pelas conferências, o ESG ainda busca superar a superficialidade operacional e alcançar impactos efetivos.

Ainda sobre o tema, algumas das COPs que demonstraram maior estruturação para que o ESG se consolidasse como pauta global foram, conforme o artigo “ABC do ESG – As COPs que mais fizeram diferença”, do Itaú BBA (2024), a COP21, devido à criação do Acordo de Paris, o maior tratado ambiental da história, além das COPs 26, 27 e 28, que reforçaram a participação do setor financeiro global, criaram o Fundo de Perdas e Danos e apresentaram o primeiro balanço global de progresso. Esses marcos ajudaram a moldar a lógica do ESG, estruturando processos regulatórios e pressionando o setor privado a integrar metas climáticas às decisões econômicas.

Também é importante destacar a dificuldade dos Estados em atingir consensos ambientais, um dos principais obstáculos à governança climática internacional. Essa dificuldade torna-se ainda mais evidente nas negociações interestatais. Como aponta Oreskes e Conway, a desigualdade histórica entre os países é marcada pela responsabilidade diferenciada das grandes potências emissoras, o que se reflete principalmente no debate sobre financiamento climático e

justiça ambiental, temas que permanecem sensíveis ao longo das COPs. Além disso, Daniel Bodansky ajuda a compreender que a própria arquitetura institucional da UNFCCC limita o alcance das decisões, pois se baseia na cooperação voluntária e no consenso entre quase duzentas partes, tornando a implementação de compromissos mais lenta e complexa.

O debate teórico sobre cooperação internacional também contribui para compreender os avanços e limitações desse processo. Como analisa Delgado (2023), com base em Robert Keohane e Lisa Martin, as instituições internacionais, como a UNFCCC, reduzem incertezas, organizam expectativas e criam procedimentos mais estáveis, tornando a cooperação mais previsível, mesmo diante de interesses divergentes. Contudo, a autora destaca que essas instituições não eliminam os principais obstáculos: desigualdade de poder, interesses econômicos conflitantes e disputas políticas. Esses fatores continuam determinando o ritmo e a profundidade com que os países assumem compromissos climáticos. A partir dessa perspectiva, entende-se que as dificuldades da governança climática não resultam da falta de instituições, mas de suas capacidades restritas pela priorização dos interesses domésticos, o que faz com que o processo avance de forma lenta, altamente negociada e frequentemente conflituosa.

Dessa forma, conclui-se que, embora as COPs tenham trazido avanços significativos, esses progressos ainda ocorrem em ritmo inferior ao necessário diante da emergência climática. O futuro da governança ambiental depende da capacidade de Estados, empresas e sociedade civil de alinhar práticas, monitoramento e incentivos, fortalecendo o multilateralismo e o ESG. O desenvolvimento sustentável futuro requer uma mudança profunda de postura, com a implementação de acordos efetivos, reconhecendo especificidades locais e promovendo avanços na regeneração de ecossistemas, na redução de desigualdades e no fortalecimento da governança. Dessa forma, a sustentabilidade se torna mais que uma estratégia de reputação, consolidando-se como eixo central da economia global e do futuro das relações internacionais.

REFERÊNCIAS

- BBC. COP26: um resumo do evento climático mais importante do ano. BBC Brasil, 13 nov. 2021. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59274397>>. Acesso em: 01 nov. 2025.
- BODANSKY, D. The Art and Craft of International Environmental Law. Harvard University Press, 2016. Disponível em: <https://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/532/>. Acesso em: 02 out. 2025.
- COP30 BR. O que é a COP? Disponível em: <<https://cop30.br/pt-br/sobre-a-cop30/o-que-e-a-cop>>. Acesso em: 14 set. 2025.
- DELGADO, L. M. Cooperación Internacional en Cambio Climático: análisis desde el enfoque del institucionalismo neoliberal. Madrid: Universidad Europea, 2023. Disponível em: <<https://titula.universidadeuropea.es/handle/20.500.12880/5579>>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- FGV Educação Executiva. Sustentabilidade na agenda empresarial de 2025 / COP 30 para inglês ver. Disponível em: <<https://educacao-executiva-in-company.fgv.br/insights/artigos/sustentabilidade-na>

- [agenda-empresarial-de-2025-cop-30-para-ingles-ver](#)>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- GLOBO. Puxão de orelha da ONU e protestos marcam a primeira semana da COP30: veja os principais acontecimentos em cinco pontos. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/brasil/cop-30-amazonia/noticia/2025/11/15/puxao-de-orelha-da-onu-e-protestos-marcam-a-primeira-semana-da-cop30-veja-os-principais-acontecimentos-em-cinco-pontos.ghtml>>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- GREEN FARM CO2 FREE. Entenda como a COP e o ESG estão relacionados e o impacto social dessa junção. Disponível em: <<https://www.greenfarmco2free.com.br/2025/03/31/entenda-como-a-cop-e-o-esg-estao-relacionados-e-o-impacto-social-dessa-juncao/>>. Acesso em: 14 set. 2025.
- ITAÚ BLOG / IBBA. ABC do ESG: as COPS que mais fizeram diferença. Disponível em: <<https://blog.itau.com.br/ibba/abc-do-esg-as-cops-que-mais-fizeram-diferenca>>. Acesso em: 16 nov. 2025.
- JOTA. Práticas ESG – COP 26, ESG e sustentabilidade nos negócios. JOTA, [s. d.]. Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/praticas-esg/cop-26-esg-sustentabilidade-negocios>>. Acesso em: 01 nov. 2025.
- NAÇÕES UNIDAS. Causes & effects of climate change. Disponível em: <<https://www.un.org/pt/climatechange/science/causes-effects-climate-change>>. Acesso em: 13 set. 2025.
- NAÇÕES UNIDAS. Key Findings: Science – Climate Change. Disponível em: <<https://www.un.org/en/climatechange/science/key-findings>>. Acesso em: 15 set. 2025.
- NAÇÕES UNIDAS. O que são mudanças climáticas? Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/175180-o-que-s%C3%A3o-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas>>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- NAÇÕES UNIDAS. Resultados da COP 26 são “nossa melhor ferramenta para o futuro”. As Nações Unidas no Brasil, 15 dez. 2021. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/165429-resultados-da-cop26-s%C3%A3o-nossa-melhor-ferramenta-para-o-futuro>>. Acesso em: 01 nov. 2025.
- ORESQUES, N.; CONWAY, E. M. Mercadores da dúvida: como um punhado de cientistas ocultou a verdade sobre questões ambientais e de saúde pública. São Paulo: Editora Três Estrelas, 2014.
- PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Disponível em: <<https://www.undp.org/pt/brazil/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel>>. Acesso em: 24 out. 2025.
- SEBRAE. ESG na prática. Disponível em: <<https://sebraecop30.com/blog/esg-na-pratica/>>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- SEBRAE. O que é Greenwashing. Disponível em: <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-greenwashing.88eee6c954e24810VgnVCM100000d701210aRCRD>>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- UNFCCC. Adaptation Fund. Disponível em: <<https://unfccc.int/Adaptation-Fund>>. Acesso em: 11 nov. 2025.
- UNFCCC. Article 6 – Paris Agreement. Disponível em: <<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article6>>. Acesso em: 07 nov. 2025.
- UNFCCC. The Paris Agreement. Disponível em: <<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>>. Acesso em: 15 set. 2025.
- UNFCCC. Conference of the Parties (COP). Disponível em: <<https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop>>. Acesso em: 22 out. 2025.
- UNFCCC. Why the global stocktake is important for climate action this decade. Disponível em: <<https://unfccc.int/topics/global-stocktake/about-the-global-stocktake/why-the-global-stocktake-is-important-for-climate-action-this-decade>>. Acesso em: 06 nov. 2025.
- UNFCCC. COP28 agreement signals beginning of the end of the fossil fuel era. Disponível em: <<https://unfccc.int/news/cop28-agreement-signals-beginning-of-the-end-of-the-fossil-fuel-era>>. Acesso em: 06 nov. 2025.
- UNFCCC. COP29: UN climate conference agrees to triple finance to developing countries protecting lives and. Disponível em: <<https://unfccc.int/news/cop29-un-climate-conference-agrees-to-triple-finance-to-developing-countries-protecting-lives-and>>. Acesso em: 07 nov. 2025.
- UNU. 5 Expectations for COP 30 in Belém. Disponível em: <<https://unu.edu/ehs/article/5-expectations-cop-30-belem>>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- UNITED NATIONS. COP 25 encerra com progressos mas sem acordo para aumentar a ambição

climática. *UN News – Português*, 15 dez. 2019. Disponível em: <<https://news.un.org/pt/story/2019/12/1698001>>. Acesso em: 31 out. 2025.

WRI Brasil. Balanço resultados COP29: meta financiamento climático. Disponível em: <<https://www.wribrasil.org.br/noticias/balanco-resultados-cop29-meta-financiamento-climatico#gst>>. Acesso em: 07 nov. 2025.

WRI Brasil. Entenda meta global de adaptação do Acordo de Paris. Disponível em: <<https://www.wribrasil.org.br/noticias/entenda-meta-global-de-adaptacao-do-acordo-de-paris>>. Acesso em: 11 nov. 2025.

WWF-BRASIL. COP23: principais resultados acertados nas negociações climáticas da ONU em Bonn. Disponível em: <<https://www.wwf.org.br/?63182/COP23-Principais-resultados-acertados-nas-negociaes-climticas-da-ONU-em-Bonn>>. Acesso em: 22 out. 2025.

WWF-BRASIL. COP24: avanços e um chamado para fortalecer as metas climáticas nacionais. Brasília: WWF-Brasil, 2018. Disponível em: <<https://www.wwf.org.br/?69242/COP24-avancos-e-um-chamado-para-fortalecer-as-metas-climticas-nacionais>>. Acesso em: 31. out. 2025.